

Etude d'impact du covid-19 sur les salariés du secteur industrie automobile au Maroc.

Study of the impact of covid-19 on employees in the automotive industry sector in Morocco.

Auteur 1 : BAKKALI Imad,
Auteur 2 : LABIED Meriem
Auteur 3 : EL ANNAB BOUCHRA

BAKKALI Imad , (ORCID 0000-0001-7196-5668 , PhD Sciences économiques)
1Université Abdelmalek Essaadi / Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Tanger
imbakkali@uae.ac.ma

LABIED Meriem, Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Tanger
Labiedmeriem18@gmail.com

EL ANNAB Bouchra, Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Tanger
boushraannab@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BAKKALI .I , LABIED .M & EL ANNAB .B (2022) «Etude d'impact du covid-19 sur les salariés du secteur industrie automobile au Maroc » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 382-392.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6555093

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'impact de l'épidémie de COVID-19 continue d'interrompre de nombreuses industries. L'industrie automobile, un des piliers de l'économie, est confrontée à des chocs à tous les niveaux de sa chaîne industrielle. Les équipementiers ont subi d'énormes pertes de coûts fixes en raison des arrêts de travail. Aussi, le risque de défaillance des entreprises de pièces détachées a augmenté en raison des cas de force majeure, Cette situation a provoqué une forte dégradation du marché du travail, absorbée dans de nombreux pays et particulièrement au Maroc par des mesures de chômage partiel ou suspension de travail.

Dans cet article, nous analysons développons des stratégies de gestion de crise afin d'aider les entreprises de l'industrie automobile à reprendre rapidement leur production sans problèmes, et aussi à saisir les opportunités pour planifier leur avenir.

Mots clés : Industrie automobile, Covid-19, crise, chômage, salariés.

Abstract

The impact of the COVID-19 outbreak continues to disrupt many industries. The automotive industry, one of the pillars of the economy, is facing shocks at all levels of its industrial chain. OEMs suffered huge fixed cost losses due to work stoppages. Also, the risk of failure of spare parts companies has increased due to cases of force majeure. This situation has caused a sharp deterioration in the labor market, absorbed in many countries and particularly in Morocco by measures of partial unemployment or suspension of work.

In this article, we develop crisis management strategies to help companies in the automotive industry quickly resume production without problems, and also to seize opportunities to plan for the future.

Keywords: Automotive industry, Covid-19, crisis, strategies

Introduction

Une voiture se compose de plusieurs milliers de pièces, cela représente à lui seul un défi pour les fabricants, l'industrie automobile est considérée comme très exigeante à cet égard (Michel Jurczak, 2019), en effet le haut niveau de complexité de la production signifie que la vitesse et la précision des tâches sont particulièrement importantes.

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies qui vont du simple rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et par conséquent des milliards de personnes sont enfermées, incapables de se rendre au travail, de fréquenter l'école, de se rencontrer dans des lieux publics.

L'objectif de recherche : Savoir impact sur ce secteur qui est très important au Maroc et comment ce secteur adapter avec cette crise et essayer de la gérer et au même temps améliorer notre esprit d'analyse (Questionnaire) sur les salaires de secteur automobile qui sont les premières qui ont influencé de cette pandémie.

La problématique de la recherche : Notre recherche s'inscrit dans une thématique qui fait le lien entre deux variables complémentaires : la pandémie et l'industrie automobile nous visons via le présent recherche à étudier l'impact de la pandémie covid 19 sur l'industrie automobile, la question centrale de notre l'article est la suivante :

Comment Covid 19 influence sur les salariés qui ont dans le secteur industrie automobile ?

La structure de la recherche : Cet article se compose de deux parties :

La première partie concerne fondamentalement l'impact global du covid-19 sur l'industrie automobile, en outre, la deuxième partie dépend à vérifier dans la pratique le modèle de recherche.

Partie 1 : L'IMPACT GLOBAL DU COVID-19 SUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

L'industrie automobile mondiale est confrontée à une année 2020 des plus difficiles. La pandémie est apparue pour la première fois dans une région chinoise réputée pour son secteur automobile développé. Dans un premier temps, ce sont les constructeurs sud asiatiques qui ont subi les premières ondes de l'arrêt de l'activité en Chine avant que le foyer pandémique se déplace en Europe, l'Afrique et aux Etats-Unis et que la perturbation des chaînes de valeurs prenne une dimension cette fois-ci mondiale. Au Maroc, le secteur n'est pas resté à l'abri de ce contexte mouvementé et les performances à l'exportation ont accusé d'un recul de près sur la première moitié de l'année. Cependant, l'effet net de cette contraction sur l'entrée des devises ne devrait pas être aussi important, pour deux raisons principales : la première est liée à la forte dépendance du secteur vis-à-vis des intrants importés qui réduirait ainsi la demande du secteur en biens intermédiaires, et la deuxième ayant trait à la prépondérance du capital étranger dans le secteur, lequel capital verra ses rapatriements de bénéfices se tasser. Il est de ce fait primordial d'élargir l'angle d'analyse des effets d'entraînement du secteur automobile et, par là même, des métiers mondiaux du Maroc au-delà de la notion de la valeur ajoutée domestique réalisée à l'exportation (Camus, 2020).

- ❖ L'impact économique du Covid-19 peut être résumé dans les 3 points suivants :
 - a. Choc de la demande
 - Des mesures de quarantaine partiellement auto-imposées qui ont réduit les dépenses de consommation.
 - Baisse de la confiance des consommateurs ainsi que la baisse de la consommation.
 - b. Choc de l'offre
 - Les fermetures d'usines et les goulets d'étranglement logistiques qui ont réduit l'offre des biens de consommation et de biens industriels. Les entreprises qui ont réduit leurs activités d'investissement.
 - c. Crise du crédit
 - Les prêts aux entreprises et aux consommateurs sont bloqués
 - Les contraintes de liquidité qui ont réduit encore les investissements et la consommation (cash-flow)
- ❖ Le secteur automobile est l'un des secteurs les plus durement touchés par le ralentissement économique de Covid-19 et nécessite des actions pertinentes de la part des principaux acteurs. Les différents facteurs d'évaluation de l'impact du Covid-19 sont :
 - Le sentiment des consommateurs en matière de dépenses : L'évolution des habitudes de

dépenses des consommateurs dans l'industrie, résultat de la prudence.

- Mondialisation de la main-d'œuvre : mondialisation de la main-d'œuvre vers les économies émergentes.
 - La préparation numérique de l'industrie et de la main d'œuvre : Capacité à tirer parti des technologies numériques et des outils de productivité pour travailler à distance en plus des investissements dans les cloud, etc.
 - Impact sur la chaîne logistique : Perturbation de la chaîne logistique due à COVID.
- ❖ L'industrie automobile pourrait être en mesure de compenser partiellement les effets de rattrapage après la crise, à savoir :
- a. Impact sur la liquidité à court terme :
 - Les entreprises à forte intensité du capital avec des coûts essentiellement fixes
 - La forte dépendance à l'égard de la demande des équipementiers entraîne des contraintes de liquidité pour les fournisseurs
 - Moins d'impact sur les équipementiers grâce à des réserves de trésorerie plus importantes

Partie II : Application empirique du modèle de la recherche

• **La méthodologie de recherche**

Pour répondre à notre problématique, nous avons choisi la méthode quantitative qui correspond à l'élaboration d'un questionnaire. Notre choix de méthode s'explique par le fait qu'elle s'appuie sur des instruments et outils techniques permettant de collecter et d'analyser des données chiffrées. Cette méthode nous permet également d'aboutir à des résultats dont la validité et la fidélité sont assurées.

• **Positionnement épistémologique**

L'objectif général de l'étude est d'évaluer l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les salariés du secteur automobile.

La pandémie de COVID-19 est perçue comme une crise pire que la crise financière mondiale, les dommages économiques augmentent dans tous les pays, suivant la montée du nombre de cas atteint de l'infections et qui a mené au confinement mis en place par les gouvernements.

L'industrie automobile fait face à une forte baisse de la demande et des investissements. Elle est également prise par un arrêt brutal et généralisé de l'activité économique se caractérisant par l'arrêt et même la fermeture des usines de production.

L'objectif général de l'étude est d'évaluer l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les salariés du secteur automobile.

Nous avons envoyé ce questionnaire à plusieurs travailleurs du secteur automobile, parmi eux appartient à l'entreprise RENAULT, YAZAKI, DELPHIE ...

Rappelons que notre objectif, lors de l'élaboration du questionnaire, consiste à limiter tout frein cognitif à la réponse : l'ordre des questions suit donc une logique et les questions qui peuvent avoir un lien entre eux sont rapprochées les unes des autres.

De ce fait nous avons essayé d'adapter l'enchaînement des questions du questionnaire pour améliorer la qualité des réponses.

- **La formulation du questionnaire**

Dans la première rubrique les répondants sont censés préciser leur genre et âge...

La 2ème partie du questionnaire suivent le raisonnement exposé lors de la présentation du modèle de recherche, cette rubrique concerne des questions sur la situation des entreprises et le sort des salariés en phase de quarantaine.

Caractéristiques de l'échantillon

1. Classification selon le genre des individus de l'échantillon :

Le premier pas consiste à indiquer le genre des personnes interrogées, afin de mieux connaître notre échantillon s'il s'agit des femmes ou des hommes

Figure 1: Répartition de l'échantillon selon le genre

source : Formulaire de l'impact de covid-19 sur les salariés

Comme on peut remarquer dans la figure n° 1 que :

- La majorité des personnes qui ont répondu à notre questionnaire se sont des hommes, avec un taux de 81,6 %, soit 62 hommes de l'échantillon total.
- Pour le reste, il s'agit des femmes qui sont présents avec un pourcentage inférieur à celui des hommes, mais avec un taux de 18 %, soit 14 femmes ayant rempli notre questionnaire.

Détermination de l'âge de l'échantillon :

Figure 2 : Répartition de l'échantillon selon l'âge

source : Formulaire de l'impact de covid-19 sur les salariés

Les résultats des statistiques descriptives affirment que :

- La plupart des personnes qui ont répondu à notre questionnaire sont âgées entre 25 et 45 ans, avec des proportions égales pour les 25 à 35 ans et 35 à 45 ans, avec un taux de 36,8% pour chaque catégorie.
- Les personnes ayant un âge entre 18 et 25 ans sont également bien représentés, avec un taux de 22%. Ce qui est tout à fait logique, puisque les personnes qui font parties à cette tranche d'âge sont souvent des employés débutants et actifs.
- Pour celles âgées de 45 ans et plus récoltent les plus petits pourcentages.

2. Entreprises qui ont arrêté leurs activités :

Figure 3 : les entreprises qui ont arrêté leurs activités :

source : Formulaire de l'impact de covid-19 sur les salariés

- On remarque qu'un grand pourcentage de 77% de personnes qui ont répondu Oui, Cela signifie que certaines entreprises ont cessé de travailler pendant la période de quarantaine.
- En revanche, 22% de l'échantillon ont répondu par Non, preuve que le travail ne s'est pas arrêté à toutes les entreprises.

3. Arrêter les salaires des travailleurs

Figure 2:suspendre les salaires des travailleurs

source : Formulaire de l'impact de covid-19 sur les salariés

57 % d'échantillon n'ont pas reçu leur salaire pendant cette période, comparé à 77% des personnes qui n'ont jamais arrêté de travailler (d'après le graphique précédent) on note que 42% des 77% n'ont pas reçu leur salaires, même s'ils ont travaillé pendant cette période.

Conclusion

Compte tenu du haut niveau d'incertitude associé à la pandémie, les responsables de la chaîne d'approvisionnement accordent une plus grande importance aux efforts de prévision pour les aider à déterminer les phases de l'afflux mondial et améliorer les temps de réponse.

À l'avenir, nous pensons que les chaînes d'approvisionnement de proximité offriront une plus grande flexibilité et que les fournisseurs seront plus flexibles et plus accommodants.

D'une crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19 a évolué vers une crise économique et une crise de l'emploi. Le confinement et les mesures barrières mis en place se sont traduits essentiellement par des arrêts temporaires ou définitifs d'activité, une baisse des ventes et du chiffre d'affaires dans la quasi-totalité de secteur automobile.

Enfin, en tant que perspective de ce travail, nous voyons que l'impact de la pandémie de covid 19 dans le secteur automobile d'une manière négative plus que positive et les premières personnes qui ont influencé les employés qui ont la base de cette activité.

BIBLIOGRAPHIE

- Camus, B. (2020, juin 24). Récupéré sur www.autonews.fr : <https://www.autonews.fr/coronavirus/lautomobile-apres-le-coronavirus-91134Zinov>
COVID-19 report : impact of COVID-19 on global entreprises
- BOURHAYAL, Nisrine. La pandémie du Covid-19 et son impact sur l'industrie automobile : cas du constructeur PSA. Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication, 2020, vol. 1, no 1.
- Syndex. (2020, Mai 19). www.syndex.fr. Récupéré sur <https://www.syndex.fr/actualites/actualite/crise-du-covid-19-lindustrie-automobile-est-elle-capable-de-se-remettre-en>
- Berger, R. (2020). Current status and economic impact
- McKinsey & Company. (2020). COVID- 19: facts and insights.
- https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Xv-nzEvVP_oPUBiAvwbGw5Me_VEBID2mSwaqcv0e6Yw/edit?usp=sharing_eil_m&ts=62649555&urp=gmail_link

ANNEXE 1 :

Je vous ai invité à remplir un formulaire :

Formulaire sans titre Le secteur automobile : l'impact de covid-19 sur les salariés

Bonjour à toutes et tous ,

Deux ans après l'arrivée de la COVID-19 au Maroc , qu'est ce qui a changé dans votre vie professionnelle ?

Du coup dans le cadre de notre projet sur le thème de " L'impact de covid-19 sur les salariés dans le secteur automobile " , Et pour nous aider , il suffit de répondre à ces quelques questions.

Soyez rassuré, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Merci

Êtes-vous ? *

- Femme
- Homme

Votre tranche d'âge *

- 18-25
- 25-35
- 35-45
- Plus de 45

Votre catégorie socio-professionnelle *

- Etudiant
- Cadre
- Salarié
- Chômeur

Depuis le début de la pandémie est-ce que l'entreprise où vous travaillez est arrêtée ?

- Oui
- Non

Si oui, Avez-vous reçu votre salaire ?

- Oui
- Non

Lors du confinement, quelle est la situation avez-vous ?

- Vous restez au travail
- Chômage partiel
- Suspension

Au cours de la crise, le niveau d'information et de communication est

- Au top, l'entreprise vous informe en continu
- Bon, nous sommes plutôt bien informés
- Correct, nous avons les informations de base
- L'entreprise ne semble pas s'en préoccuper

Pendant la pandémie, restez-vous motivé et productif ?

- Motivés et concentrés
- Neutres
- Angoissés et improductifs

Le covid 19 a impacté d'une manière

- Positive
- Négative
- à la fois positive et négative